

Список использованных источников

1. Гливенко С.В. Экономическое прогнозирование / С.В. Гливенко, М.О. Соколов, О.М. Телиженко: уч. пособ. – 3 изд. – Сумы: Университетская книга, 2014. – 207 с.
2. Земляков Ю.Д. Проблемы совершенствования финансового планирования на предприятии / Ю.Д. Земляков, О.З. Лобковская, Н.М. Руднева // Вестник международной академии системных исследований, информатика, экология, экономика. – 2012.
3. Ильин А.И. Планирование на предприятии / А.И. Ильин // Мн: ООО «Новое знание», 2012. – 635 с.
4. Костина Н.И. Финансовое прогнозирование в экономических системах: учебное пособие для вузов / Н.И. Костина, А.А. Алексеев. – М.: Юнити, 2012. – 285 с.
5. Книга А.С. Финансовое планирование. Учебное пособие / А.С. Книга, О.В. Чубур // Барнаул: АлтГТУ, 2019. – 127с.
6. Методы планирования и прогнозирования прибыли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studme.org/1740120123069/finansy/metody_planirovaniya_prognozirovaniya_pribyli#70
7. Семенова Д.А. Финансовое планирование как основа бюджетирования / Д.А. Семенова // Финансы, учет, банки. – 2016. – Вып. № 1 (15).

УДК 336.77.067

DOI

ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АКСЁНОВА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ПОПОВА А.А.,

магистрант,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрыта суть и виды кредитных рисков коммерческих банков. Освещены основные факторы кредитного риска по видам кредитных рисков. Проанализированы кредитные риски банковского сектора Российской Федерации с целью определения текущих тенденций в данной области.

Ключевые слова: банковская система, кредитный риск, банковский сектор, просроченная задолженность

PRIORITIES AND PROBLEMATIC ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF THE FIRM'S ASSET REPRODUCTION

AKSYONOVA H.A.,
candidate of economic sciences, associate professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

POPOVA A.A.,
master's degree
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article reveals the essence and types of credit risks of commercial banks. The main factors of credit risk by types of credit risks are highlighted. Credit risks of the banking sector of the Russian Federation are analyzed in order to determine current trends in this area.

Keywords: banking system, credit risk, banking sector, overdue debt

Постановка задачи. Кредитный риск традиционно занимает первое место среди банковских рисков и приводит к значимым убыткам как в деятельности и отдельных коммерческих банков, так и банковской системы в целом. Следствием принятия чрезмерного кредитного риска является снижение качества кредитного портфеля, что может повлечь потерю капитала и ликвидности банка. Ухудшение состояния отдельного банка и тем более всей банковской системы, влечет за собой многочисленные финансовые потери вкладчиков, других его кредиторов и рост напряжения в обществе в целом.

Для избежания банкротства и достижение устойчивого положения на рынке, банкам необходимо применять эффективные

методы и инструменты управления кредитными рисками. Поэтому возникает необходимость в более обстоятельном исследовании причин возникновения проблемных кредитов в РФ и анализе нормативной базы, регулирующей кредитный риск банков, а также поиске путей стимулирования и повышения доходности их кредитной деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы управления кредитным риском банка посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых и практиков, как: В. Бобаль, А. Васюренко, Ж. Довгань и др. Труды Н.П. Верхуши, И.В. Елейко, И.В. Линтур посвящены исследованию проблем преодоления кредитных рисков банковской деятельности, а также определению путей минимизации их негативных влияний. Целесообразным направлением исследований является выявление адекватности существующих методов оценки кредитного риска сегодняшним реалиям, а также выявление тех факторов кредитного риска, которые имеют самое весомое влияние на нынешнее состояние кредитной деятельности банков.

Актуальность. Особенность банковских услуг в том, что они обладают свойством добавлять стоимость. Средства, полученные от вкладчиков, не являются бесплатными, поэтому их следует использовать таким образом, чтобы не только вернуть их владельцам, но и получить их прирост, достаточный как для выплаты процентов по вкладам или межбанковским кредитам, так и для компенсации расходов, а также минимальной прибыли для банковского учреждения. При этом объемы возможной прибыли прямо пропорциональны риску. То есть для функционирования банковских учреждений риск является постоянной присущей составляющей и любое заслуживающее внимания решение в банковской сфере отягощено риском. И так как в банковской деятельности речь не идет о том, чтобы вообще избежать риска, а главная задача состоит в том, чтобы рационально управлять банковскими рисками и как можно правильнее и эффективно оценивать структуру и уровень риска вопрос минимизации банковских рисков является весьма существенным и важным, а оценка меры рисков и сфера управления разнообразными рисками и учет их в банковской деятельности является актуальной составляющей как политики банковских учреждений, так и их стратегии.

Цель статьи – исследовать факторы, которые способствуют появлению кредитных рисков и их видов, а также проанализировать основные методики оценки кредитного риска. С этой целью необходимо последовательно решить несколько задач: построить классификацию кредитных рисков банковской деятельности с учетом соответствующих факторов; оценить кредитный риск российских банков и выявить самые весомые факторы его изменения.

Изложение основного материала. Неустойчивая финансово-экономическая среда, вызывающая колебания на финансовых рынках и рынках банковских услуг, снижение платежеспособности заемщиков, ошибки в правовых аспектах деятельности банков, неправильно сформированные стратегии банков – это постоянные угрозы нормальному функционированию банковских учреждений, обуславливающим постепенную утрату ими своей финансовой устойчивости.

В банковском деле присутствие риска является вполне нормальным явлением. Чтобы получить существенную прибыль, необходимо идти на обоснованный риск. Поскольку самой доходной статьей банковского бизнеса и весомой долей активов банка является предоставление кредитов, то от кредитных рисков банковские учреждения страдают едва ли не больше всего. В погоне за прибылью коммерческие банки вынуждены рисковать, сотрудничая с клиентами, в отношении которых есть сомнения в их надежности и платежеспособности.

Кредитный риск характеризуется вероятностью невозврата заемщиком полученного кредита и процентов за пользование займом в результате потери платежеспособности или мошенничества. То есть, кредитный риск возникает из-за несостоятельности или нежелания стороны, взявшей на себя обязательства, выполнить условия любой финансовой сделки с банком или другим способом выполнить взятые на себя обязательства.

Важным вопросом при рассмотрении кредитного риска является исследование причин его возникновения (рис. 1). Для обеспечения эффективного управления риском в пределах банковского учреждения, необходимо прежде всего осуществить его идентификацию, то есть определить и описать все его характеристики и виды. Под факторами подразумеваются определенные условия и обстоятельства, которые приводят к возникновению тех или иных рисков в процессе деятельности

банковского учреждения. То есть, это источники (факторы) возникновения рисков банковской деятельности. Соответственно факторы кредитных рисков – это причины, влияющие на вероятность полной или частичной потери банком-кредитором суммы выданного кредита и процентов по нему.

Рис. 1. Причины возникновения кредитного риска

Процесс управления рисками состоит из определённых этапов (рис. 2.).

Рис. 2. Этапы процесса управления рисками

В зависимости от сферы возникновения факторы кредитных рисков можно объединить в три группы: факторы, присущие внешней в отношении банков и контрагентов среде; факторы, присущие деятельности заемщика; внутрибанковские факторы кредитных рисков.

Факторы также можно подразделить на контролируемые (те, что подпадают под влияние управленческих решений со стороны банка) и неконтролируемые; определенные (в отношении которых имеется полная и достоверная информация) и неопределенные (в отношении которых или нет информации вообще, либо она не является достаточной). Все факторы независимо от группы, к которой они относятся, взаимозависимы и комплексно влияют на уровень кредитного риска.

Для снижения кредитных рисков коммерческие банки используют различные приемы и меры защиты от кредитного риска, а именно: диверсификацию, распределение рисков, лимитирование, страхование и тому подобное [5]. Следует отметить, что одним из наиболее эффективных методов противостояния возможному влиянию кредитных рисков выступает формирование резервов под проблемную задолженность.

Однако данный метод довольно непопулярен, так как финансовые ресурсы, которые банк может использовать для наращивания размеров активных операций, представлены в виде резервов и не приносят прибыли.

Формирование резерва для покрытия вероятных потерь по кредитным операциям коммерческих банков как метод управления кредитным риском заключается в мобилизации части средств, которые в будущем используются для возмещения невозвращенных кредитов. С одной стороны, резерв под кредитные риски выступает защитой вкладчиков, кредиторов и акционеров банка, а с другой – резервы увеличивают надежность и устойчивость всей банковской системы.

Проведенный анализ научной литературы позволил обобщить виды кредитных рисков и предложить их классификацию с соответствующими им факторами (см. табл.1) [6].

Таблица 1

Виды и факторы кредитного риска коммерческого банка

Признак классификации	Виды кредитного риска	Факторы кредитных рисков
1	2	3
По сфере возникновения	Внешний	Кризисная ситуация на финансовом рынке, нестабильная законодательная и нормативно-правовая база, рост учетной ставки, рост инфляции, снижение курса национальной валюты, недостаточная государственная поддержка, ухудшение финансового состояния и уменьшение доходов заемщика).
	Внутренний	Риск рыночной стратегии, риск кредитной политики, операционный или селективный риск, структурный риск, риск банковских злоупотреблений (недобросовестность менеджеров; низкий уровень мониторинга; отток коммерчески важной информации; немотивированность и/или некомпетентность персонала; недостатки финансового планирования; качество менеджмента, плохо отлаженная система риск-менеджмента)
По характеру охвата	Индивидуальный	Кредитный риск в отношении заемщика, должника, эмитента ценных бумаг (неудовлетворительная кредитоспособность, финансовое состояние, непогашение основной суммы долга по кредиту, неуплата процентов за пользование кредитом, невыплата процентов по долговым ценным бумагам, снижение уровень доходов). Кредитный риск по обеспечению кредита (обесценивание предмета обеспечения, потеря или повреждение предмета обеспечения, правовой риск, не ликвидность обеспечения; неправильного оценивания обеспечения, низкий уровень квалификации персонала банка, недостаточный опыт работы с обеспечением). Кредитный риск, связанный со способом обеспечения возврата займа (риск в отношении страховщика, риск в отношении гаранта, риск в отношении поручителя).
	Портфельный	Риск качества кредитного портфеля. Риск структуры кредитного портфеля. Риск доходности кредитного портфеля. Риск портфеля ценных бумаг. Риск депозитного портфеля.

1	2	3
По характеру воздействия	Прямой (основной) риск	Факторы, связанные с кредитной политикой банка и тому подобное. Недостатки в составлении и оформлении кредитного договора, гарантийного письма, договора страхования.
	Непрямой (сопутствующий) риск	Факторы, связанные с человеческим фактором, форс-мажорными обстоятельствами и тому подобное.
В зависимости от групп заемщиков	Кредитный риск по операциям с:	Потеря трудоспособности, уменьшение доходов, потеря работы, и тому подобное. Недоступность достоверной информации о кредитной истории заемщика.
Физическими лицами		Концентрация кредитных вложений и вложений в ценные бумаги в малоизученных сферах хозяйствования. Значительная концентрация кредитных вложений и вложений в ценные бумаги в определенной области, которая является чувствительной к изменениям экономической среды.
Юридическими лицами – субъектами хозяйствования		Риск концентрации в разрезе бизнеса (корпоративный бизнес, индивидуальный бизнес, межбанковский бизнес и т. д).
Банковскими учреждениями		Риск концентрации в разрезе родственных и системных клиентов, связанных с банком через отношения собственности или возможность осуществлять контроль над банком, что может привести к значительным проблемам, поскольку кредитоспособность таких заемщиков не всегда определяется объективно. Кредитование инсайдеров на льготных условиях. Качество анализа рисков, сопровождающих кредитную операцию (отраслевой риск, валютный риск, риск страны). Правильность оценки обеспечения и его адекватность предоставленному кредиту.
Небанковскими финансовыми учреждениями		
По возможности прогнозирования	Прогнозируемый	События, которые можно предсказать и определить объем их возможного влияния на доход банка; связан с качеством оценки отдельных заемщиков. Несовершенство правовой базы по защите интересов кредиторов.
	Непрогнозируемый	Изменения в экономической системе, которые могут оказать влияние на финансовое состояние заемщика (например, изменение налогового законодательства). Природные катастрофы. Социальные и политические акции.

Текущая ситуация развития российского кредитного рынка неоднозначна. С одной стороны, чрезмерный рост на рынке потребительского кредитования, поскольку банки с повышенной активностью в секторе потребительского кредитования подвержены кредитному риску. С другой – на рынке бизнес-кредитования наблюдается обратная ситуация, поскольку рентабельность и конкурентоспособность многих российских компаний невысоки, многим банкам выгоднее кредитовать физических лиц, учитывая значительную разницу в уровне интереса. Проанализируем деятельность российских коммерческих банков в сфере кредитования: исходя из динамики выданных кредитов, просроченной задолженности, качества ссудного портфеля банковского сектора и концентрации кредитного риска.

Динамика кредитов и прочих кредитов, предоставленных банковским сектором, представлена на рис 3 [12].

Рис. 3. Общий объем предоставленных кредитов и прочих займов за 2015–2020 гг., млрд руб., % к активам

За 2015-2020 гг. объем выданных банковских кредитов в целом увеличился на 24 588,6 млрд руб., а в процентном отношении – на 60,7%, при этом: кредиты нефинансовым организациям увеличились на 10 872,6 млрд руб., в процентном отношении прирост составил 48,3%; кредиты физическим лицам увеличились на 4 944,3 млрд руб., прирост составил 49,7%; кредиты

кредитным организациям увеличились на 4 205 млрд рублей, в процентном отношении – 82%.

Таким образом, анализируя динамику банковского кредитования, можно сделать вывод, что банки наиболее активно кредитуют кредитные организации, тогда как кредитование нефинансовых организаций и физических лиц сокращается.

Динамика просроченной задолженности в сегменте банковского кредитования представлена на рис. 4. [12].

Рис. 4. Объём просроченной задолженности в общей сумме кредитного портфеля за 2015-2020 гг., % к активам

В 2015-2020 годах размер просроченной задолженности в банковском секторе России вырос на 2 403,5 млрд рублей, прирост составил 172%, при этом: по нефинансовым организациям увеличилась просроченная задолженность на 1 787,2 млрд руб., прирост – 191%; по физическим лицам просроченная задолженность увеличилась на 359,7 млрд рублей, прирост составляет 82%; по кредитным организациям увеличилась просроченная задолженность на 119,5 млрд руб. Таким образом, анализ динамики просроченной задолженности показал, что нефинансовые организации являются наиболее рискованным направлением кредитования в современных условиях.

По состоянию на 01.01.2020 г. структура кредитного портфеля российских коммерческих организаций имеет следующую структуру (рис. 5).

Рис. 5. Структура кредитного портфеля российских кредитных организаций

Рис. 6. Качество кредитного портфеля российских банков на протяжении 2015-2020 гг.

Анализ качества ссудного портфеля имеет особое значение для анализа кредитной деятельности в банковском секторе с точки зрения кредитного риска (рис. 6). По состоянию на 01.01.2020 количество банков, не имеющих просроченной задолженности во всех сферах уменьшилось. Это свидетельствует об улучшении качества кредитного портфеля российского банковского сектора.

При анализе кредитной деятельности коммерческих банков особое значение приобретает концентрация кредитных рисков (табл. 4).

Таблица 2

Объём крупных кредитных рисков банковского сектора РФ за 2015 - 2020 гг.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Сумма крупных кредитных рисков банковского сектора, млрд руб.	24 578,9	23 784,4	22 916,6	20 615,9	21 247,1	20 847,3
Доля крупных кредитных рисков в общем объёме активов банк. сектора, %	28,1	27,8	27,6	25,7	24,9	23,4

Можно отметить, что в 2015–2020 гг. объем крупных кредитных рисков в банковском секторе снизился на 3 731,6 млрд руб., при этом доля крупных кредитных рисков в активах также снизилась на 4,7%. Положительным фактором на рассматриваемый период является поддержание объема сформированных резервов на возможные потери по ссудам банками на достаточно высоком уровне.

По состоянию на 01.01.2019 г. сформированные резервы на возможные потери по ссудам составили 9,1% от общего объема непогашенных ссуд в 2017 и 2018 гг. Эти показатели находятся на уровне 8,5% и 9,3% соответственно (табл. 5).

Таблица 3

Доля резерва на потенциальные потери по кредитам в разрезе различных групп кредитного риска

Категория качества ссуд	Фактически сформированный резерв, %				
	01.01. 2016	01.01. 2017	01.01. 2018	01.01. 2019	01.01. 2020
Стандартные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нестандартные	2,1	1,8	1,9	2,8	2,9
Сомнительные	15,7	18,0	16,9	19,2	19,1
Проблемные	40,9	41,1	42,3	44,7	44,5
Безнадежные	84,8	77,1	75,7	79,8	80,1
Всего	6,5	7,8	8,5	9,3	9,1

Что касается кредитования в ДНР, на сегодняшний день данный вопрос стоит довольно остро. Правлением ЦРБ Донецкой Народной Республики 10 октября 2019 года было утверждено Постановление № 208 «Об утверждении Правил предоставления кредитов банковскими учреждениями в Донецкой Народной Республике».

Согласно вышеуказанному Постановлению, самый большой размер риска на одного заемщика или группу заемщиков, являющихся зависимыми друг к другу, определяется в процентах от величины собственных средств (капитала) кредитора и не может быть больше:

1. Для Центрального Республиканского Банка – 15% от величины собственных средств;
2. Для прочих кредиторов – 25% объема собственного капитала.

При определении наибольшей величины риска на 1 заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков берутся во внимание обязательства лица (лиц, входящих в группу связанных заемщиков) перед кредитором и обязательства перед третьими лицами, в результате которых у кредитора появляются требования в отношении указанного лица [11].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Риски кредитования оказывают существенное влияние на финансовую устойчивость банковских институтов. Кредитный риск показывает тенденции изменения уровня неблагоприятных кредитов в кредитных портфелях банков и потребность формирования вспомогательных резервов под такие ссуды.

Оценка кредитной деятельности российского банковского сектора с позиции кредитного риска позволяет определить следующие тенденции:

- сокращение удельного веса кредитов в совокупном объеме активных операций в банковском секторе (банки динамично кредитуют кредитные организации, а ссуды нефинансовым учреждениям и физическим лицам сокращаются);

- рост размера просроченной задолженности по кредитной деятельности банков;

- снижение качества кредитного портфеля российских банков;

- уменьшение доли и суммы больших кредитных рисков в банковском секторе РФ.

С целью улучшения эффективности управления кредитным риском в коммерческих банках России можно порекомендовать следующие мероприятия:

- активно расширять работу с коллекторскими фирмами;

- повышать качество обеспечения;

- работать над повышением финансовой грамотности населения;

- внедрять мировой опыт создания механизмов управления рисками;

- улучшать порядок выдачи банковских кредитов, в том числе усовершенствовать систему автоматизированной обработки информации;

- расширить акционерный контроль над процессом принятия бизнес-решений при выдаче крупной суммы кредита;

- совершенствовать и модернизировать страхование кредитных рисков;

- развивать деятельность кредитного бюро, в частности области контроля и мониторинга.

Для обеспечения и поддержания финансовой стабильности банковской системы нужна совместная работа ЦБ РФ, банков и других финансовых учреждений, а также органов власти.

На основе общей стратегии развития государственного банковского сектора нужно разработать бизнес-модели отдельных государственных банков. Восстановление корпоративного и ипотечного кредитования требует снижения юридических рисков. Для этого необходимо принятие законов, имеющих целью защиту прав кредиторов.

Весомым шагом для активизации кредитования было бы принятие изменений в налоговое законодательство, которые бы позволяли реструктуризацию задолженностей и частичное списание кредитов без возникновения налоговых обязательств.

Внедрение таких рекомендаций органами власти даст возможность коммерческим банкам разрабатывать и реализовывать меры для очистки балансов от неработающих кредитов. Такими мерами могут быть реструктуризация задолженностей, что позволяет восстановить финансовое положение добросовестных заемщиков, взыскание и реализация залога, списание зарезервированной задолженности.

Целесообразными направлениями исследований в этой сфере также является совершенствование методов управления рисками, а именно – методик оценки рисков и поиск эффективных мер минимизации кредитных рисков. Предметом будущих научных исследований необходимо выбрать также определение уровня влияния кредитных рисков на финансовые результаты и разработку мероприятий для активизации кредитной деятельности банков.

Донецкая Народная Республика при построении своей банковской системы в большой мере перенимает опыт Российской Федерации. Так, весомый шаг в развитии банковского сектора ДНР был сделан в октябре 2019 года, когда Правление ЦРБ приняло Постановление, в котором описывается вся процедура выдачи кредитов на территории Республики.

Правительство ДНР маленькими, но уверенными шагами осуществляет становление банковской системы молодого государства. В скором времени на территории Донецкой Народной Республики будут открыты филиалы российских банков. Это существенно облегчит переводы, за которые сейчас берут так называемые «серые» банки 5% с суммы.

Список использованных источников

1. Центральный Банк Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cbr.ru/>
2. Обзор: банковский сектор в 2018 году. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.banki.ru/news/research/?id=108900>
3. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73263119/>
4. Нарушение нормативов по состоянию на 1 января 2020 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/narushenie-normativov/2020-1/>
5. Каткова Е.К. Анализ банковского сектора Российской Федерации на протяжении 2008-2019 гг. / Е.К. Каткова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 2 (292). – С. 275-278. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/292/66117/>
6. «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 14.11.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 N 5774). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47597/
7. Обзор банковского сектора Российской Федерации №206 декабрь 2019 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25270/obs_206.pdf

УДК 338.432:658.152

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ АПК

РОМОДАН Ю.О.,

ст. преподаватель

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика